

O‘ZBEKISTONDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Yorbekova Dilorom Muxammadkulovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik, va biotexnologiyalar universiteti

diloromm42@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656425>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining 2018–2025-yillar oralig‘idagi rivojlanish dinamikasi, tarkibiy o‘zgarishlari hamda iqtisodiy o‘zgarishga ta‘siri kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, xizmatlar sohasi mamlakat yalpi ichki mahsulotida tobora muhim o‘rin egallab bormoqda. Xususan, 2018-yilda xizmatlar hajmi 19 mlrd AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 65 mlrd dollarga yetdi. 2025-yil uchun esa 82 mlrd dollarlik hajm va 15 foizlik o‘zgarish sur‘ati prognoz qilinmoqda. Tadqiqot davomida statistik ma‘lumotlar, davlat dasturlari va sohaviy tahlillar asosida xizmatlar sektorining asosiy yo‘nalishlari — savdo, transport, aloqa, turizm va raqamli xizmatlarning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri baholandi. Shuningdek, sohani yanada rivojlantirishga doir amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: xizmatlar sohasi, iqtisodiy o‘zgarish, raqamli xizmatlar, savdo va logistika, turizm, innovatsion xizmatlar, raqobatbardoshlik.

Abstract. This article comprehensively analyzes the dynamics of the development of the services sector in the Republic of Uzbekistan in 2018-2025, its structural changes, and its impact on economic growth. According to the results of the study, the services sector is increasingly playing an important role in the country's GDP. In particular, while in 2018 the volume of services amounted to 19 billion US dollars, by 2024 this figure reached 65 billion dollars. For 2025, a volume of 82 billion dollars and a growth rate of 15 percent are forecast. During the study, based on statistical data, state programs, and sectoral analyses, the impact of the main areas of the services sector on economic development - trade, transport, communications, tourism, and digital services - was assessed. Practical proposals and recommendations for further development of the sector were also developed.

Keywords: services sector, economic growth, digital services, trade and logistics, tourism, innovative services, competitiveness.

Bugungi global iqtisodiy sharoitda xizmatlar sohasi barqaror iqtisodiy o‘zgarishni ta‘minlovchi asosiy tarmoqlardan biriga aylangan. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, xizmatlar sektorining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi ortishi bandlik darajasining oshishi, innovatsiyalar joriy etilishi va aholining turmush sifati yaxshilanishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, moliyaviy xizmatlar, transport-logistika, turizm va raqamli servislarning kengayishi ushbu sohaning strategik ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda.

O‘zbekistonda ham xizmatlar sohasini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida shakllandi. 2018-yildan boshlab amalga oshirilgan iqtisodiy liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, raqamli transformatsiya va xalqaro integratsiya jarayonlari xizmatlar sektorining tez sur‘atlarda kengayishiga zamin yaratdi.

Natijada xizmatlar hajmi ortib, YaIMdagi ulushi sezilarli darajada oshdi, yangi ish o‘rinlari yaratildi va eksport salohiyati kuchaydi [1].

Shu bilan birga, xizmatlar sohasida hududlararo tafovutlar, kadrlar salohiyati yetishmasligi va xizmatlar sifati bilan bog‘liq muammolar saqlanib qolmoqda. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasini chuqur tahlil qilish va uni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi va axborot bazasi

Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil usullari uyg‘un holda qo‘llanildi. Jumladan, statistik ma’lumotlarni dinamik va solishtirma tahlil qilish, o‘shish sur’atlarini baholash [2], hududlar kesimidagi taqqoslash, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy adabiyotlar asosida kontent tahlil metodlari qo‘llandi. Tadqiqot ob’ekti sifatida O‘zbekiston Respublikasining xizmatlar sohasi, predmeti sifatida esa 2018–2025-yillarda ushbu sohaning rivojlanish ko‘rsatkichlari tanlandi [3].

Xizmatlar sohasining umumiy rivojlanish dinamikasi

Statistik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, xizmatlar sohasining YaIMdagi ulushi 2018-yildagi 35 foizdan 2024-yilda 47,4 foizga yetdi. 2025-yilda ushbu ko‘rsatkich 50 foizdan oshishi kutilmoqda. Bu esa xizmatlar sektorining sanoat va qishloq xo‘jaligi bilan bir qatorda iqtisodiyotning yetakchi tarmog‘iga aylanayotganini anglatadi [4].

Xizmatlar hajmi ham jadal sur’atlarda o‘ydi:

- 2018-yil — 19 mlrd AQSh dollari
- 2024-yil — 65 mlrd AQSh dollari
- 2025-yil (prognoz) — 82 mlrd AQSh dollari

2024-yilda xizmatlar sohasi 11,4 foizlik yillik o‘shishni qayd etib, 1,5 milliondan ortiq aholini doimiy daromad bilan ta’minladi. Ushbu o‘shish xizmat ko‘rsatish korxonalarini sonining ko‘payishi, iste’mol talabining ortishi, raqamlashtirish va davlat tomonidan berilayotgan imtiyozlar bilan izohlanadi [5].

Hududiy kesimda xizmatlar sohasining rivojlanishi

2024-yilda O‘zbekistonda ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 818 428,3 mlrd so‘mni tashkil etdi. Hududlar bo‘yicha tahlil shuni ko‘rsatadiki, xizmatlar hajmining katta qismi Toshkent shahriga to‘g‘ri keladi — 298 825,6 mlrd so‘m yoki umumiy hajmning 36,5 foizi. Bu holat poytaxtda infratuzilmaning rivojlanganligi, aholi zichligi va biznes faolligi bilan izohlanadi.

Samarqand, Farg‘ona va Toshkent viloyatlari ham xizmatlar hajmi va o‘shish sur’atlari bo‘yicha yetakchi hududlar sirasiga kiradi. Ayni paytda, Sirdaryo, Jizzax va Navoiy viloyatlarida xizmatlar hajmi nisbatan past bo‘lsa-da, ayrim hududlarda yuqori o‘shish sur’atlari istiqbolli imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatmoqda [6].

1-jadval

Xizmatlar sohasining asosiy hududiy ko‘rsatkichlari (2024-yil)

Hudud	Hajmi (mlrd so‘m)	Ulushi (%)	O‘shish sur’ati (%)
Toshkent shahri	298 825,6	36,5	116,8
Samarqand	58 875,7	7,2	114,1
Farg‘ona	55 200,7	6,7	112,3

Surxondaryo	28 505,9	3,5	110,9
Sirdaryo	11 609,1	1,4	112,2

Xizmatlar sohasining tarmoqlar bo'yicha tarkibi

Xizmatlar sohasining tarkibiy tahlili sektor ichida qaysi yo'nalishlar iqtisodiy o'sishga eng katta hissa qo'shayotganini ko'rsatadi. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, eng katta ulush **yashash va ovqatlanish xizmatlariga (22,4%)** to'g'ri keladi. Bu turizm faolligining ortishi, mehmonxona va umumiy ovqatlanish infratuzilmasining kengayishi bilan bog'liq.

Savdo xizmatlari (18,3%) ichki iste'mol bozorining kengayishi va elektron savdoning rivojlanishi hisobiga barqaror o'smoqda. Chakana savdo tarmog'ining raqamlashtirilishi va logistika tizimining yaxshilanishi ushbu yo'nalishning samaradorligini oshirdi [7].

Transport xizmatlari (17,7%) hududlararo iqtisodiy aloqalarni ta'minlovchi asosiy yo'nalish bo'lib, avtomobil transportining yuqori ulushi ichki tovar va xizmatlar harakatining faollashganini ko'rsatadi. Transport-logistika xizmatlarining rivoji eksport va ishlab chiqarish zanjirlarining uzluksiz ishlashini ta'minlamoqda [8].

Moliyaviy xizmatlar (16,5%) iqtisodiy faollik va investitsiyalarni rag'batlantiruvchi muhim omil hisoblanadi. Raqamli bank xizmatlari, mobil to'lovlar va fintech mahsulotlar moliyaviy xizmatlar hajmining tez o'sishiga sabab bo'ldi.

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari eng yuqori o'sish sur'atini ko'rsatib, **125,8%** ga yetdi. Bu raqam raqamli iqtisodiyotning kengayishi, IT-xizmatlarga talabning ortishi va iqtisodiyotning texnologik transformatsiyasini ifodalaydi.

Natijalar xizmatlar sohasida yuqori qo'shilgan qiymatga ega va texnologiyaga asoslangan xizmatlar ulushi oshib borayotganini ko'rsatadi [9].

2-jadval

Xizmatlar sohasining turlari bo'yicha tarkibi (2024-yil)

Xizmat turlari	Hajmi (mlrd so'm)	Ulushi (%)	O'sish (%)
Yashash va ovqatlanish	183 314,5	22,4	110,6
Savdo xizmatlari	149 599,8	18,3	111,8
Transport xizmatlari	145 124,4	17,7	108,6
Moliyaviy xizmatlar	135 509,5	16,5	120,6
Aloqa va IT xizmatlari	56 174,2	6,9	125,8

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan va strategik ahamiyatga ega tarmoqlaridan biriga aylandi. 2018–2025-yillar davomida xizmatlar hajmining keskin oshishi, yalpi ichki mahsulotdagi ulushining 35 foizdan 50 foizga yaqinlashishi hamda bandlikka qo'shayotgan hissasining ortib borishi ushbu sektorning iqtisodiy o'sishdagi yetakchi rolini tasdiqlaydi. Xizmatlar sohasi iqtisodiyotni diversifikatsiya

qilish, ichki talabni rag‘batlantirish va aholi daromadlarini barqarorlashtirishda muhim mexanizm sifatida namoyon bo‘lmoqda [10].

Xizmatlar sohasining barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan asosiy omillardan yana biri — malakali kadrlar yetishmovchiligi hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli xizmatlar, moliyaviy texnologiyalar, IT-outsourcing, turizm va logistika yo‘nalishlarida zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega mutaxassislariga bo‘lgan talab taklifdan yuqori bo‘lib qolmoqda. Ta‘lim tizimi bilan xizmatlar bozori o‘rtasidagi uzviy aloqani kuchaytirmasdan turib, yuqori qo‘shilgan qiymatga ega xizmatlarni rivojlantirish imkoniyati cheklangan bo‘lib qoladi.

Shuningdek, xizmatlar sohasida raqobat muhitining yetarli darajada shakllanmaganligi, ayrim normativ-huquqiy mexanizmlarning eskirganligi va xizmatlar sifati bo‘yicha standartlarning hududlar kesimida bir xil qo‘llanilmasligi ham sektor samaradorligini pasaytiruvchi omillar sirasiga kiradi. Xizmatlar eksporti salohiyati mavjud bo‘lsa-da, til kompetensiyasi, xalqaro sertifikatlash va marketing mexanizmlarining yetarli rivojlanmaganligi ushbu imkoniyatlardan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

Birinchidan, xizmatlar sohasida **yuqori qo‘shilgan qiymatga ega yo‘nalishlar** — IT-xizmatlar, moliyaviy texnologiyalar, muhandislik va konsalting xizmatlarini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berish lozim. Bu yo‘nalishlar iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, xizmatlar eksporti hajmini ham kengaytiradi.

Ikkinchidan, **hududiy xizmatlar infratuzilmasini rivojlantirish** orqali hududlararo tafovutlarni qisqartirish zarur. Raqamli xizmatlarni chekka hududlarda keng joriy etish, transport-logistika xizmatlarini rivojlantirish va mahalliy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash ushbu jarayonning asosiy yo‘nalishlari bo‘lishi kerak.

Uchinchidan, **kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini takomillashtirish** muhim vazifa hisoblanadi. Xizmatlar sohasiga mos amaliy ta‘lim dasturlarini kengaytirish, IT va servis yo‘nalishlarida xalqaro standartlarga mos mutaxassislar tayyorlash zarur.

To‘rtinchidan, **raqamlashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish** orqali xizmatlar sifati va tezkorligini oshirish lozim. Elektron hukumat, onlayn xizmatlar va platforma iqtisodiyotini rivojlantirish xizmatlar sektorining shaffofligi va samaradorligini ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, xizmatlar sohasi O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta‘minlovchi asosiy drayverlardan biri bo‘lib, uni tizimli rivojlantirish iqtisodiy samaradorlik, bandlik va aholi farovonligining oshishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur sohada izchil siyosat, raqamli transformatsiya va inson kapitaliga yo‘naltirilgan yondashuv xizmatlar sektorini mamlakat iqtisodiyotining uzoq muddatli tayanch tarmog‘iga aylantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Narziyeva, G., & Raximova, U. (2023). Superior directions, modern trends and prospects for the development of the financial market.
2. Muxammadkulovna, Y. D., Rabbimovna, R. U., & Bakhtiyorovna, N. G. (2023). Organization of Teaching Economics at the University. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 18, 30-32.

3. Rabbimovna, R. U., & Farxodovna, E. D. (2023). MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. Научный Фокус, 1(7), 709-714.
4. Rabbimovna, R. U., Baxtiyorovna, N. G., & Muxammadkulovna, Y. D. (2024). AGROKLASTERLARDA TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILKASHTIRISH. WORLD OF SCIENCE, 7(3), 140–146.
5. Narzieva, G. B., (2025). FINANCIAL LITERACY OF CLIENTS: CURRENT ISSUES IN BANKING PRACTICE. American Journal of Interdisciplinary Research and Development 38. 24-27
6. Narziyeva Guzal Baxtiyorovna, Isroilov Laziz, Hakimov Daler, Mamadiyrov Husniddin., IMPROVING COST ACCOUNTING BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS: OPPORTUNITIES FOR ENHANCING ENTERPRISE PERFORMANCE. European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 3, Issue 12, December – 2025
7. Narziyeva, G., & Raximova, U. (2023). Superior directions, modern trends and prospects for the development of the financial market.
8. Muxammadkulovna, Y. D., Rabbimovna, R. U., & Bakhtiyorovna, N. G. (2023). Organization of Teaching Economics at the University. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 18, 30-32.
9. Rabbimovna, R. U., & Farxodovna, E. D. (2023). MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI. Научный Фокус, 1(7), 709-714.
10. Rabbimovna, R. U., Baxtiyorovna, N. G., & Muxammadkulovna, Y. D. (2024). AGROKLASTERLARDA TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR HISOBI VA AUDITINI TAKOMILKASHTIRISH. WORLD OF SCIENCE, 7(3), 140–146.